

QORAQALPOG‘ISTON O‘ZBEKLARINING NIKOH TO‘YIDAN OLDIN BAJARILADIGAN URF-ODATLAR VA BA‘ZI AMALLAR

M. I. Xodjanov

O‘zR FA Qoraqalpog‘iston bo‘limi Qoraqalpoq gumanitar
fanlar ilmiy-tadqiqot instituti.
O‘zbekiston.

To‘yda asosiy bajariladigan amallardan biri bu kelinning seplari va uy-ro‘zg‘or buyumlarini tayyorlash hisoblanadi. Ayniqsa, ko‘rpa-to‘shak tikish an‘anasi juda mas‘uliyatli bo‘lib, unda ba‘zi magik xarakterga to‘yingan amallar o‘rin egallaganining guvohi bo‘lamiz. Ya‘ni yoshlarga atalgan ko‘rpa-to‘shaklarni yoshi katta onaxonlarga tiktirish irimi mavjud. Xalqimizda mavjud qarashlarga ko‘ra, farzandlar baxtli yashasin degan yaxshi niyatda bu ishga begonalarni aralashtirmaslikka harakat qilinadi. Shuning uchun ko‘rpa-to‘shakni tikishda serfarzand onaxonlar bosh-qosh bo‘lishiga alohida e‘tibor beriladi. Ayollar ishtirokida o‘tkaziladigan «*ko‘rpa tikar*» deb nomlangan bu marosimda momolar, qarindosh-urug‘dagi ayollar birgalashib duolar va yaxshi ezgu tilaklarni aytib turib, bir necha kun davomida ko‘rpa-to‘shaklarni tayyorlaydilar. Ammo, so‘nggi yillarda Qoraqalpog‘istonning boshqa elatlari singari o‘zbek xalqida ham bozorlarda sotiladigan tayyor ko‘rpa-to‘shaklarni harid qilish holatlari ham kuzatiladi. Olib borilgan dala tadqiqotlarimizga ko‘ra, agarda qiz uzatayotgan xonadon egalari an‘anaviy tasavvurlarga (irimlarga) amal qilishni istasa, sep anjomlarini bozorlardan sotib olmasdan, faqat o‘zlari tayyorlaydilar. Mazkur uy buyumlarining tayyorlanish jarayoniga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, ularning barchasida chuqur magik ma‘no yotganligini ko‘rishimiz mumkin. Ularning orasida eng keng tarqalgani quroq bo‘laklaridan tayyorlangan ko‘rpachalar bo‘lib, bunday to‘shaklar faqatgina estetik zavq beribgina qolmay, kelin-kuyov quroq bo‘laklaridek qo‘shilib serfarzand bo‘lsin degan ezgu niyat mujassam etganligini ko‘rishimiz mumkin[7]. Farg‘ona o‘zbeklarida “quroq”dan kelin-kuyovlar uchun yostiqlar ham tikilgan. Xalqona qarashlarga ko‘ra, turli rang va shakllardagi gazmol parchalaridan ulab tikilgan «*quroq*» yomon ko‘zlardan saqlovchi himoya vositasi hisoblangan[1.183-b]. Yaxshi niyatlarga asoslangan quroqli ko‘rpachalar va mato bo‘laklaridan kelin uchun tayyorlanadigan bunday sarpolar tikish o‘zbek xalqi kabi O‘rta Osiyoning boshqa etnoslarida ham keng tarqalgan[3.138-b].

Mintaqa o'zbeklari boshqa etnos vakillari kabi kelin-kuyovning ko'rpato'shaklarini tikishda ular sonining juft bo'lishiga alohida e'tibor berishadi. Qoraqalpog'iston o'zbeklari xonadonida to'rtta yoki oltita quroqli ko'rpachalar takiladi. Bunday juft qilinishi zamirida semantik ma'no yotgan bo'lib, yoshlar kelajakda farzandli bo'lsin degan niyat mujassam etgan. Nikoh to'y sarpolari hamisha juft tayyorlangan, hech qachon toq bo'lmagan. Ushbu amallar raqam sehri va magiyasi bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylaymiz.

To'ydan oldin tayyorlanadigan buyumlar ichida «chimildiq» ham muhim o'rin egallagan bo'lib, mazkur "nikoh pardasi" ezgu niyatlar bilan quroq bo'laklaridan tikiladi.

Mintaqa o'zbeklarida chimildiqning tepa qismi asosan qizil va oq ranglarda, o'rtta va pastki qismi esa quroq bo'laklaridan tikilgan. Uni yoshi ulug', jamoa orasida hurmat qozangan, bir nikohda bo'lgan, serfarzand va baxtli hayot kechirayotgan ayollar tomonidan tikilgan. Chimildiqni tayyorlash to'g'risida ma'lumotlar to'plash jarayonida Respublikamizning shimoliy-g'arbiy tumanlarida unga alohida e'tibor berilishi, janubiy tumanlarda esa faqat ba'zi hududlaridagina bu amallarga rioya qilinishi ma'lum bo'ldi.

O'zbek xalqida kelin sarpolarini tayyorlash vaqtida ba'zi tabularga ham amal qiladi. Ya'ni kelin sarpolari orasida kelinning oyoq kiyimlari, igna, tig'li (pichoq, qaychi) kabi buyumlar olib borilmaydi. Axborotchilarimizning bergan ma'lumotlariga qaraganda, oyoq kiyim hurmatsizlik ma'nosini anglatadigan bo'lsa, sovuqlik tushmasin degan niyatda esa sovuq buyumlar berilmaydi deb ta'kidladilar[5]. Shu sababdan xalqimizda yoshlar baxtli bo'lsin, qudachilik ming yillik bo'lsin degan maqsadda faqatgina to'yga xos bo'lgan buyumlar tortiq qilinadi.

To'y sepu-sarpolari ichida yangi xonadonga olib boriladigan uy jixozlari ham alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, eski davrdan to shu kunga qadar nikoh to'ylari uchun sandiq, gilam, ko'rpato'shak va boshqa narsalar kelin bilan birga kuyov xonadoniga olib borilgan. Mintaqa o'zbeklarida XX asrning 80-yillarida uy jixozlari bilan birga zamonaviy muzlatgich va shu kabi texnika buyumlari olib berilgan. Yangi asr boshlariga kelib kelin seplari tarkibi yanada murakkablashganligini aniqladik. Taomilga ko'ra, muzlatgich, televizor, chang yutgich, kir yuvish mashinasi, pishiriqlar pechi, shuningdek yotoqxonada divani, parda va hokazalar shular jumlasiga kiradi. Ba'zi o'ziga to'q xonadonlarning nikoh to'ylarida uy jihozlari va boshqa kelin uchun kerakli kiyim-kechaklarni chet ellardan olib kelish urfga aylanganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Xo'jayli tumanida olib borilgan faol va davomli kuzatuvlarimiz vaqtida o'ziga to'q o'zbek oilasining nikoh to'yida kelin sarpolarining

Turkiya davlatidan maxsus olib kelinganligini ko'rdik. Albatta, bunday to'y sarpolarini xorijdan olib kelish hammaning ham kurbi yetmasligi tufayli to'y taraddudidagi oilalar asosan mahalliy yoki Toshkentda ishlab chiqarilgan mebel va uy jihozlarini xarid qilmoqda.

Nikoh to'yi kuniga qadar kattalar tomonidan bajariladigan amallar qatori yoshlar orasida ba'zi bir kiyim-kechaklarini olishga ham tayyorgarlik ko'riladi. Bu tayyorgarliklar jarayonida "kelin sayili" va "komsomol to'ylari"da kiyiladigan kelinning oq ko'ylagini tanlashga qiz va uning dugonalari alohida e'tibor berishadi. Aslida xalqimizda XX asrning o'rtalarida mintaqadagi nikoh to'ylarida kelinlar "shoyi" matosidan tikilgan ko'ylaklarni kiyishgan[2.134-b]. XX asrning 60-70 yillaridan boshlab mintaqa qoraqalpoqlari va o'zbeklari orasida yangicha urf paydo bo'lgan. Yangi asrning boshlariga kelib kelin kiyadigan oq ko'ylaklarning xilma-xil dizayndagi turlari keng tarqalgan. Mazkur ko'ylaklarni kelinchaklar sotib olishadi. Lekin olib borilgan so'rovnomalarga ko'ra, keyingi davrlarga kelib, kelinlar bu ko'ylaklarni asosan vaqtinchalik ijaraga olmoqdalar. Qoraqalpog'istonning janubida istiqomat qiladigan o'zbek kelinlari oq ko'ylak bilan birga an'anaviy "shoyi" ko'ylaklarni ham kiyishadi. Oq ko'ylakdan farqli ravishda mazkur ko'ylak bozorlardan yoki do'konlardan xarid qilinadi[6].

Endi biz keyingi aytilishi zarur bo'lgan maslahat to'yi to'g'risida to'xtalib o'tsak. Mintaqa xalqlari orasida "musulmon to'y" nomi bilan ataluvchi to'yga mehmonlar saralab, oldindan kelishilgan holda maslahat to'y kuni belgilab olinadi. "Kengash" deb ataladigan bu to'yda, faqat to'y egalarining yaqinlari, ya'ni qarindoshlari, urug'-aymog'i, qo'ni-qo'shni va do'stlari ishtirokida o'tkaziladi. "Kengash" to'yga umumiy 40-50 nafar yaqinlar kishilar ishtirokida o'tkaziladi. Bu bazmni tashkillashtirishdan maqsad, oldindan belgilangan to'yning tashkiliy ishlarini maslahatlashish, tashkillashtirish va mehmonlarga xabar yetkazishdan iborat hisoblanadi. Axborotchilarimizning bergan ma'lumotlariga qaraganda, to'yning taqsimlanadigan vazifalari ichida mehmonlarga xabar yetkazish eng ma'suliyatli vazifa hisoblanadi. Chunki, nikoh to'ylari inson umri davomida beriladigan eng katta marosim bo'lganligi sababli, unga barcha yaqin kishilari taklif qilinishi shart hisoblangan. Agarda birorta yaqin qarindoshi yoki yoru-do'stlari nikoh to'yidan bexabar bo'lib qolsa, unda ular o'rtasida sovuqchilik tushgan. Shu sababdan to'y xabarini yetkazish eng ishonchli va ma'suliyatli kishilarga topshirilgan. Shu o'rinda shuni alohida qayd etish joizki, o'tgan asrning oxirlariga qadar kelin kelin to'yi kunini mehmonlarga yetkazuvchi kishilarga juda qiyin bo'lgan, chunki har bir hududga bitta kishi ma'sul bo'lgan. Ayrim hollarda bitta tumanga alohida kishilarni tayinlaganlar.

Mazkur kishilar to‘y xabarini manzilga yetkazishganida aytuvchilarga ust-bosh yoki chopon sarpo qilib berishgan. Agarda xabar yetkazuvchi kishi uzoq yo‘l yurib kelgan bo‘lsa, uni mehmon qilib taom pishirib berish holatlari ham kuzatilgan[4]. Ammo zamonning rivojlanishi bilan, ayniqsa uyali telefonlarning keskin ko‘payishi natijasida “aytuvchi” deb nomlangan kishilarga talab pasayganligining guvohi bo‘lishimiz mumkin. Bugungi kunga kelib esa, to‘ylarga xabar berishning yangi turi internet tarmoqlari (ayniqsa telegram) orqali yangicha ko‘rinishda urfga aylanmoqda.

Maslahat to‘yi kuni taqsimlanadigan vazifalarning eng ma‘suliyatlaridan biri bu qudalarni mehmon qilish bo‘lib, mazkur vazifani ko‘pni ko‘rgan, tajribali kishilarga topshiriladi. Qudalar to‘y mehmonlari ichida eng nozik vakillari bo‘lganligi sababli ularga alohida dasturxon yoziladi va katta e‘tibor shu kishilarga qaratiladi. Taomiliga ko‘ra qudalar erkak va ayol kishilardan iborat bo‘lib, erkaklarga er kishi, xotin-qizlarga esa ayol kishilarni mas‘ul etib qo‘yishadi. Maslahat to‘yi vaqtida to‘y kuni pishiriladigan asosiy taom palovni tayyorlashga oshpaz ham tayinlanadi.

Shu o‘rinda biz shuni alohida qayd etishimiz joizki, ba‘zi nikoh to‘ylariga alohida taklifnomalar tarqatiladi. To‘y taklifnomalari xonadonning istak va hoxishiga qarab har xil ko‘rinishda foto studiyalarda tayyorlanadi. Ularning eng jozibador shakllari ayniqsa yoshlar orasida keng tarqalgan. Yigit va qizlarga beriladigan bu bir bo‘lak qog‘oz did va chiroyli shaklda ishlab chiqarilishiga ba‘zi kelin-kuyovlar alohida e‘tibor berishadi. Ammo mazkur taklifnomalar xonadonning moliyaviy harajatlari bilan bog‘liq bo‘lib, ortiqcha man o‘zarliklarga, ya‘ni dabdababozlikka sabab bo‘lmoqda.

Demak, xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, to‘y oldidan bajariladigan amallar an‘anaviy va zamonaviy odatlar bilan to‘yingan bo‘lib, ular orasida qiz tanlash, sovchilikka borish, non sindirish, fотиha kabi udumlar barqaror xarakterga ega ekanligini qayd etishimiz joiz. Mazkur urf-odatlar umumiy o‘zbek xalqining identiklik xususiyatlariga ega bo‘lsada, ba‘zi bir jixatlari bilan mahalliy aholi an‘analari ta‘sirida shakllanganligining guvohi bo‘ldik. Shimoliy-g‘arbiy tumanlarda istiqomat qiluvchi o‘zbeklarning to‘ylarida qoraqalpoqlar bilan madaniy aloqalarning ta‘siri sezilsa, janubiy mintaqalarda esa Xorazm o‘zbeklari bilan umumiylik yaqqol ko‘zga tashlanadi.

REFERENCES

1. Ashirov A. O‘zbek xalqining qadimiy e‘tiqod va marosimlari. – Toshkent: 2007. – 276 b.
2. Kurbanova Z.I. Karakalpakskiy kostyum: traditsii i novatsii. – Nukus: Ilim, 2021. S-183.

3. Pisarchik A.K. Xamidjanova M.A. Uzunye izdeliya iz kusochkov materii (qurama ili quroq) // Tadjiki Karategina i Darvaza. Вып II. – Dushanbe: Donish, 1970. – S. 203-204.
4. Muallifning dala yozuvlari, 2020-yil, № 7. Qo'ng'iro't tumani. Axborotchi – Xudoyberganov Goyib. 1948-yilda tug'ilgan.
5. Muallifning dala yozuvlari, 2022. – № 1. Beruniy tumani. Axborotchi – Axmetova Tugmajan Raxmanovna. 1962-yilda tug'ilgan.
6. Muallifning dala yozuvlari, 2022-yil, № 5. Elikqa'la tumani. Axborotchi – Razzaxova Zulfiya. 1953-yilda tug'ilgan.
7. Muallifning dala yozuvlari, 2022-yil, № 8. Amudaryo tumani. Axborotchi – Erjanova Ayman. 1956-yilda tug'ilgan.